

Questionário de percepção do aluno.

Prezado(a) estudante

Primeiro queremos agradecer sua participação em nosso quasi-experimento e para que possamos aprimorar nossas próximas pesquisas, precisamos conhecer sua opinião.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. E-mail *

2. Qual sua turma? *

Marcar apenas uma oval.

Turma "A"

Turma "B"

3. Você gostou de participar do experimento? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Indiferente

4. **Como você se sentiu ao ser selecionado para participar deste experimento?** *

Marcar apenas uma oval.

- Empolgado
- Neutro
- Preocupado
- Outro: _____

5. **Você tem interesse em experimentos científicos?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Indiferente

6. **Como você se sentiu em relação à interação com os outros participantes e com os professores durante o experimento?** *

Marcar apenas uma oval.

- Satisfeito
- Insatisfeito
- Neutro
- Outro: _____

7. **Em algum momento você se sentiu desmotivado(a) a contribuir com nosso experimento?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 8*
- Não *Pular para a pergunta 9*
- Indiferente *Pular para a pergunta 9*

8. **Qual o motivo da sua desmotivação?**

Pular para a pergunta 9

9. **Em uma escala de 1 a 5 qual foi seu nível de dedicação durante as duas avaliações que ocorreram no experimento?** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

10. **Você considera que aprendeu conceitos novos durante as aulas que ocorreram no experimento?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Talvez

11. **Você acha que as atividades propostas eram interessantes e relevantes para o aprendizado? Por quê?** *

12. **O experimento influenciou a sua percepção sobre o ensino de programação? Se sim, de que forma?** *

13. **Com base na sua participação neste experimento, você está mais inclinado(a) a explorar mais sobre programação no futuro? Por quê?** *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários